

GLOBALLASHUV DAVRIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING YECHIMLARI

Bahriddinova Zarina Farxod qizi

SamDAQU “San’at” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087357>

Annotatsiya. Ushbu maqolamda siz globallashuvning salbiy va ijobiy ta’sirlari haqida, milliy o‘zlikning yo‘qolishiga yoki zaiflashishiga olib kelishi mumkinligi shuningdek, xalqning madaniy va ijtimoiy identitetiga tahdid solishi, milliy o‘zlikni anglashning dolzarb masalalari, bugungi kunda xalqaro siyosat va jamiyatshunoslikda keng muhokamalarga sabab bo‘layotgani haqida barcha ma’lumotarga ega bo‘lasiz.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, madaniy, ijtimoiy, shaxsiy identitet, milliy identitet, sotsial identitet, milliy o‘zlik, til, adabiyot, qadriyatlar, an’analar.

Globallashuv — butun dunyo bo‘ylab iqtisodiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy jarayonlarning kuchayib borishi, hududlar o‘rtasidagi chegaralarning kamayishi va insonlar o‘rtasidagi aloqalarning tobora kengayishi sifatida tavsiflanadi. Bunday jarayonlarning bir tomoni ijobiy bo‘lsa-da, boshqa tomondan, ular milliy o‘zlikni saqlash, madaniyat va an’analarni himoya qilish masalalarini keltirib chiqarmoqda.

Globallashuvning salbiy ta’sirlari milliy o‘zlikning yo‘qolishiga yoki zaiflashishiga olib kelishi mumkin, shuningdek, xalqning madaniy va ijtimoiy identitetiga tahdid solishi mumkin. Shu bois, milliy o‘zlikni anglashning dolzarb masalalari bugungi kunda xalqaro siyosat va jamiyatshunoslikda keng muhokama qilinmoqda.

Identitet — bu odam yoki jamiyatning o‘zini qanday tushunishi, kimligini qanday anglashidir. Bu tushuncha odamning o‘ziga xos xususiyatlari, qadriyatlari, ishonchlari, madaniy kelib chiqishi, millati, ijtimoiy mavqei va boshqa omillar bilan bog‘liq bo‘ladi. *Identitet bir ko‘rinishlarga bo‘linadi:*

Shaxsiy identitet – har bir individning o‘zini kim sifatida ko‘rishi va boshqalar tomonidan qanday tushunilishi. Misol uchun, o‘zini erkak, ayol, yosh, yoshi ulug‘, yosh bola sifatida va o‘zini anglashi, hurmat qilishi tushuniladi.

Milliy identitet – insonning o‘zini o‘z millati, xalqi yoki yurtiga mansubligini anglash. Bu o‘z navbatida madaniyat, til, tarix va urf-odatlariga asoslanadi.

Madaniy identitet – odamning o‘z madaniyatiga, an’analari va qadriyatlariga asoslanib o‘zini qanday his qilishi. Bu o‘z milliy yoki etnik guruhiga bog‘liq bo‘lishi va tug‘ilib o‘sgan joyiga hurmatda va milliy qadriyatlarini qadrlashi ko‘zda tutiladi.

Sotsial identitet – odamning o‘zini qanday ijtimoiy guruhga mansub deb hisoblashi, iqtisodiy status, kasb yoki diniy e’tiqodga ko‘ra qanday ekanligini anglatadi.

Milliy o‘zlik — bu xalqlarning o‘ziga xos tarixiy, madaniy, til, urf-odat va qadriyatlarini anglash, ularni saqlash va avlodlarga yetkazishdir. Har bir millat o‘z o‘zligini anglashda o‘z tarixiy tajribasiga, madaniyatiga va an’analarga tayanadi. Bu o‘zlikni anglash faqat individual darajada emas, balki jamiyat sifatida ham yuzaga keladi

Globallashuvning milliy o‘zlikka ta’siri ijobiy va salbiy ta’sirlari bir-biriga qarama-qarshi bo‘lishi mumkin. Globallashuv jarayonlari madaniyatlararo aloqalarni kuchaytiradi, xalqaro iqtisodiy va siyosiy tizimlarni integratsiyalashadi. Biroq, bu jarayonlar milliy o‘zlikka ta’sir ko‘rsatishi mumkin, chunki:

Madaniy erkinlik va gibridlashuv: Globallashuvda milliy madaniyatlar boshqa madaniyatlar bilan aralashadi. Bu bir tomondan, madaniyatlararo o‘zaro tushunishni rivojlantirishga olib kelishi mumkin, ammo boshqa tomondan, ba’zi millatlarning an’anaviy madaniyatlari va qadriyatlari zaiflashishi mumkin.

Tijorat va texnologiyalashuv: Yangi texnologiyalar va global iqtisodiy tizimlarning kengayishi xalqning turmush tarzini o‘zgartiradi. Masalan, internet, global brendlar va sanoat mahsulotlari odamlar turmush tarzini butun dunyo bo‘ylab bir xilda qiladi. Bu esa milliy o‘zlikni saqlashga qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Yoshlarning global madaniyatga yo‘naltirilishi: Yoshlar o‘rtasida global brendlar, musiqa va kino madaniyati ommaviylashayotgani sababli, ular o‘z milliy an‘analaridan uzoqlashishi mumkin. Bu holat milliy o‘zlikni anglashni qiyinlashtiradi.

Milliy o‘zlikni anglashni saqlashning solzarb masalalari va yechimlari

Ta’lim va madaniyat: Milliy o‘zlikni anglashda ta’limning o‘rni katta. Ta’lim tizimi orqali yoshlarni o‘z tarixini, madaniyatini va an‘analarini bilishga, qadrlashga va ularga hurmat bilan qarashga o‘rgatish zarur. Bu, o‘z navbatida, milliy o‘zlikni anglashni mustahkamlashga yordam beradi.

Til va adabiyot: Til milliy o‘zlikning asosiy ko‘rsatkichi hisoblanadi. Globallashuv jarayonida ingliz tili va boshqa yirik tillarning kuchayishi natijasida milliy tillar o‘zining ahamiyatini yo‘qotishi mumkin. Shu bois, tilni saqlash va rivojlantirish milliy o‘zlikni anglashni mustahkamlash uchun zarurdir.

Milliy qadriyatlar va an‘analar: Har bir xalqning o‘ziga xos qadriyatlari va urf-odatlari mavjud. Bularni himoya qilish va ularga hurmat ko‘rsatish milliy o‘zlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Globallashuv jarayonida milliy qadriyatlar o‘zgarishi yoki yo‘qolishi mumkin, shunday ekan biz usib kelayotgan yoshlarga bilim berish, tarboya qilish jarayonida o‘zligimiz, qadriyatlarimiz va milliylikimiz haqida targ‘ibot -tashviqot ishlarini jadallik bilan olib bormog‘imiz zarur.

Madaniy va diniy boyliklarni saqlash: Diniy e’tiqodlar, madaniy meros va an’anaviy san’at asarlari xalqning o‘zlikni anglashida katta rol o‘ynaydi. Bu boyliklarni saqlash va himoya qilish, ularni avlodlarga yetkazish milliy o‘zlikni saqlashning muhim masalalaridan biridir. Biz o‘z yurtimizni har qarich yerini qadrlamog‘imiz, madaniy meros obyektlarini asramog‘imiz juda katta ahamiyatga egadir.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, Globallashuvning ijobiy tomonlarini o‘zlashtirish va milliy o‘zlikni saqlashning o‘rtasida muvozanatni topish mumkin. Milliy madaniyatlarni va qadriyatlarni saqlashda global aloqalarni o‘zaro manfaatli tarzda rivojlantirish zarur. Masalan, milliy madaniyatlarni jahon miqyosida tanitish va shu orqali xalqning o‘ziga xosligini dunyo bilan bo‘lishish zarur.

Globallashuv davrida milliy o‘zlikni anglash — bu nafaqat tarixiy merosni saqlash, balki uning zamonaviy sharoitda rivojlanishi va dunyo miqyosida tanitilishi hamdir. Milliy o‘zlikni anglashni mustahkamlash uchun ta’lim tizimi, til, madaniyat va qadriyatlarni himoya qilish, global aloqalarni o‘zaro foydali tarzda rivojlantirish zarur. Globallashuvni faqat bir tomondan ko‘rish emas, balki uni milliy o‘zlikni saqlashda qanday foydalana olishimiz haqida ham o‘ylab ko‘rmog‘imiz juda muhimdir. Mamlakatimizda milliy o‘zlikni anglashimiz va yuqotmasligimiz uchun juda ko‘p islohotlar, qonun va qarorlar amalga oshirilmoqda shunday ekan biz pedagoglar

usib kelayotgan yosh avlotga milliy o‘zlik nima ekanligi haqida, qadryatlarimizni qanday asrashimiz haqida bilimlar berib borishimiz va vatanimiz uchun doimo xizmat qilmog‘imiz lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rahmon, A. (2003). Milliy o‘zlik va global madaniyat
2. Abdullayev, S. (2015). Milliy o‘zlikni anglash va uning zamonaviy tahdidlari
3. Yusuf, A. (2018). Globalizatsiya va milliy identitet
4. Mahmudov, S. (2016). Milliy o‘zlikni anglash va uning kelajagi